

Юрій Ситий

Науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”

ГРУНТОВИЙ МОГИЛЬНИК НА ПОСАДІ ДОМОТКАНІВСЬКОГО ГОРОДИЩА

У 1996 р. на околиці літописного Новгород-Сіверського проводилися охоронні археологічні дослідження, зумовлені запланованим будівництвом на пам'ятці археології комплексу телерадіоцентру. Пам'ятка археології – городище з посадом містить матеріали VI–III ст. до н.е. (юхнівської культури), XI–XIII ст. н.е. (давньоруського часу) – розташована на північ від міста, на краю тераси р. Десни. Пам'ятка знаходиться біля колишнього с. Домотканів (північно-східна околиця Новгород-Сіверського). Заплановане будівництво мало зайняти кілька ділянок посаду городища. Площадка городища розмірами 30×15×20 м мала овальну у плані форму, зі сходу обмежувалася схилом тераси, з півночі та півдня рівчачками, а із заходу – залишками валу та рову¹. Городище з напільного боку (за валом) мало неукріпленій посад.

Дослідження проводилися за “Відкритим листом”, виданим на ім'я А. Л. Казакова. Дослідник на посаді в межах ділянок, що планувалося забудувати, провів археологічні дослідження на 5 розкопах: № 1 (площею 284 м²), № 2 (450 м²), № 3 (375 м²), № 4 (120 м²), № 5 (50 м²). Таким чином, досліджена площа на посаді загалом становила 1279 м². Культурний шар посаду та котловани споруд, викопані у материковому ґрунті, містили матеріали давньоруського часу (X, XII–XIII ст.) та пізнього середньовіччя XVII–XVIII ст.²

Серед отриманих матеріалів були виявлені поховання давньоруського часу, що можуть відноситися до ґрунтового могильника. У своїй монографії «Населення Південно-руських земель IX–XIII ст. (за матеріалами некрополів)» О. П. Моця відзначав, що на Подесенні на 1992 р. було відомо всього 7 ґрунтових могильників біля поселень, що датуються цим часом. При цьому 5 могильників пов'язані з укріпленими поселеннями (значних розмірів) і лише 2 – з селами. На сьогодні кількість ґрунтових могильників зросла, але в порівнянні з курганными могильниками (які мають наземні ознаки) їх виявлено і досліджено значно менше. Вивчаючи і аналізуючи курганный могильники (одну складову поховальної обрядовості), дослідники роблять висновки щодо процесів християнізації давньоруського суспільства, практично не враховуючи іншу складову поховальної обрядовості – матеріали з ґрунтових могильників. Вони дозволяють дещо по-іншому подивитися на процеси християнізації суспільства. Тому, вкрай важливо своєчасно оприлюднювати матеріали археологічних досліджень, що дозволить порівняти матеріали двох складових поховальної практики X–XIII ст.

У розкопі № 2 в кв. 29 було досліджено **поховання № 1** (іл. 1). Поховальна яма розмірами 1,7×0,65 м, орієнтована зі сходу на захід. Її глибина від загального рівня материкової поверхні становила 1,1 м. Заповнення могили – материковий пісок. Похованого покладено на спині, головою на захід. Кістяк мав незадовільний стан збереженості. Від нього частково залишилися кістки черепа, хребта, верхня права кінцівка, кістки таза і кістки нижніх кінцівок, що витягнуті уздовж стінок поховальної ями. Інвентар в похованні відсутній, але стратиграфічно поховання належить до періоду, що передує рову, бо останній перекидає його.

На південь від будівлі № 6 розчищено довгу підпрямокутну яму, орієнтовану довгими стінками з південного заходу на північний схід (2,6×0,8 м), глибиною 0,2 м. Заповнення її складав сіро-жовтий плямистий супісок. За формою, розмірами, орієнтацією, а також характером заповнення, вона нагадує поховальну яму. Але будь-які речові залишки в ній відсутні.

У розкопі № 4 були досліджені поховання № 2–6.

Поховання № 2 було розташовано в кв. 10–11, 16–17. Загальні розміри поховальної ями 2,8×1,25–1,5 м, глибина 0,45–0,5 м, заповнення – сіро-жовтий плямистий супісок. Яма орієнтована по осі схід-захід. На глибині 0,45–0,5 м простежувалося заглиблення (до 0,1 м) від труни,

¹ Каравайко Д. В. Памятники юхновской культуры Новгород-Северского Полесья. Киев, 2012. С. 178–179.

² НА ІА НАН України, № 1996/94. Коваленко В. П. Звіт про охоронні археологічні дослідження на посаді Домотканівського городища у 1996 р. С. 1–26.

в якому було розчищено кістяк. Останній має задовільний стан збереженості. Небіжчика було покладено на спині, головою на захід. Кістки правої руки зігнуті і покладені біля живота. Кістки нижніх кінцівок розташовані уздовж стін поховальної ями. Біля нижньої щелепи знайдено бронзовий гудзик напівсферичної форми з невеличким вушком від комірця одягу (іл. 2: 4).

Іл. 1. План по матеріку розкопів на посаді Домотканівського городища

Іл. 2. Знахідки з поховань: 1–4 – бронза; 1 – поховання № 4; 2 – поховання № 3; 3 – поховання № 2; 4 – поховання № 5

Поховання № 3 розташовано на південь від попереднього в кв.11–12, 17–18. Поховальна яма розмірами 2,9×1,15 м, глибиною 0,33–0,4 м, була орієнтована з південного сходу на північний захід. Заповнення у вигляді сіро-жовтого плямистого супіску. Кістяк мав незадовільний стан збереженості. Від нього залишились фрагменти черепа та нижніх кінцівок. Небіжчик був похований у витягнутому положенні на спині, головою на північний захід.

З лівого боку від черепа знайдено бронзове скроневе кільце “в півтора оберти”, з розімкнутими кінцями, що заходять один за інший (іл. 2: 2).

Поховання № 4 розчищено в кв. 17, 23–24. Поховальна яма розмірами 2,9×0,9–1,1 м мала глибину 0,75–0,77 м і була орієнтована з південного сходу на північний захід. Заповнення могили становив сіро-жовтий плямистий супісок.

Кістяк, що зберігся у задовільному стані, лежав у витягнутому положенні на спині, головою на північний захід. Кістки правої руки зігнута і покладено на живіт, кістки лівої руки не збереглися. Біля нижньої щелепи, яка була дещо пересунута відносно черепа, зафіксовані рештки тканини від комірця (на плані поховання є зображення тканини з 6-ма гудзиками та отворами для них). Крім того, біля фаланг пальців правої руки виявлено бронзову каблучку (іл. 2: 1), виготовлену з перекрученого дроту, зі зведеними кінцями.

Поховання № 5 досліджено в кв. 22–23. Воно мало орієнтацію, аналогічну похованню № 4. Але могильна яма більша від вищеописаних поховань. Довжина могили – 1,85 м, ширина – 1,4 м. Поховальна яма, що була заповнена сіро-жовтим плямистим супіском, мала глибину 0,9 м.

Від кістяка залишилися лише кістки ніг, які розташовані уздовж довгої осі ями. Отже, небіжчика було покладено головою на північний захід, де було знайдено бронзовий гудзик від одягу з обламаним вушком (іл. 2: 3).

Поховання № 6 розташовано в кв. 6. Поховальна яма орієнтована по осі схід-захід, з незначним відхиленням. Її східна частина пошкоджена ямою, тому довжину визначити не вдалося. Ширина ями 1,0 м, глибина 0,2 м. Заповнення – аналогічне попереднім похованням. Від небіжчика лишилася одна кістка кінцівки.

Поховальний інвентар відсутній. Окрім розглянутих об'єктів, в розкопі № 4 виявлено близько десяти стовпових ям діаметрами 0,3–0,5 м, глибиною 0,17–0,4 м. Більшість їх концентрувалася біля поховальних ям. Можливо, вони якимось чином були пов'язані з ними.

Зі сходу від могили поховання № 6 досліджена яма, орієнтована з південного сходу на північний захід (розташована в ряд з похованням № 3). Яма розмірами 2,1×0,8–1,2 м мала глибину 0,4–0,5 м від рівня материка. Кістки виявити не вдалося. Скоріш за все, це могильна яма від ще одного поховання, яка зруйнувала поховання № 6.

Таким чином, усі досліджені на території посаду Домотканівського городища поховання мали приблизно однакову орієнтацію (незначні відхилення пояснюються, вірогідно, сезонним фактором). У розкопі № 4 вони розташовані досить компактною групою, в якій простежується 3 ряди могил: поховання № 4–5 у першому, поховання № 2–3 (та могила без номеру) – у другому ряді та поховання № 6 – у третьому ряді. Відтак, це може свідчити про наявності на поверхні землі ознак поховань. Поховання здійснювалися протягом певного періоду на пам'ятці, і тому окремі могили прорізають більш ранні поховання. Розташування окремих могил у розкопі № 2 може вказувати на приналежність поховань до ґрунтового могильника, а наявність поховань одне поряд з іншим – наявністю у складі ґрунтового могильника ділянок сімейних поховань. Характер знахідок, разом з орієнтацією та обрядом поховання, без сумніву датує їх давньоруською добою; найвірогідніше – XII ст.

Розріз оборонних споруд городища не здійснювався (наявність матеріалів юхнівської культури вказує на побудову валу саме в цей час), тому залишається питання – чи існували укріплення у давньоруський час. Наявність старого рову та валу полегшувала мешканцям поселення можливість зробити укріплення на старому городищі, які б дозволяли захистити себе під час ворожого нападу. У XII ст. коли життя стало більш безпечним на території Середнього Подесення на високих терасах річок біля старих городищ виникають чисельні поселення. Вони мали значну площу, але були витягнуті вдовж краю тераси на значну довжину при відносно невеликій ширині забудови. Прості укріплення по залишкам валів невеликих за площею старих городищ дозволяли мешканцям зберегти життя у випадку військової небезпеки. Така форма поселення мала значні переваги – подальший розвиток забудови в глиб тераси не стримувався наявними сусідськими ділянками.

Досліджена ділянки ґрунтового могильника була розташована на відстані від краю тераси і витягнута в лінію з південного-заходу на північний-схід (майже паралельно до краю тераси де знаходилася житлова забудова). Прорізка частини поховань об'єктами давньоруського часу дозволяє говорити про виникнення ґрунтового могильника в ті часи, коли забудова поселення була неширока. З часом площа поселення розросталася вглиб тераси і ділянки тераси зайняті ґрунтовим могильником поступово переміщувалися далі в глиб тераси, а більш ранні потрапили під забудову. Наявність окремих поховань у розкопі № 2 розташованому на північний захід від розкопу № 4 вказує на таке переміщення ділянок ґрунтового могильника.

Ймовірно, пам'ятка на першому етапі існування була сільським поселенням, а зі збільшенням площі забудови новгород-сіверські князі могли укріпити старе городище і перетворили село на посад невеликого городища – форпосту на підступах до Новгорода-Сіверського з півночі.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024